

**РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ «4-К» В РАЗВИТИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ.****Джураева Лола Рустамовна**

Преподаватель кафедры «Педагогика» БухГПИ,

докторант (PhD)

lolarustamovna8080@gmail.com

Аннотация: В данной статье представлены общие сведения о современной педагогической технологии – проектном обучении, ее преимуществах и трудностях, направленных на развитие критического мышления у учащихся. Актуальность статьи заключается в формировании и развитии навыков критического мышления у студентов в условиях современной потребности – повышения качества и эффективности образования. Также применить данную педагогику в форме «4 – К», т. е. сотрудничество, общение, критическое мышление и творчество которая взята из основы «К – 12». Кроме того, в данной статье показаны отличия проектной образовательной технологии от традиционной образовательной модели, а также описано ее влияние на учебную и повседневную жизнь студентов при поиске решения жизненных проблем. В этой статье рассматривается ряд литературных источников и результатов исследований, а также основано на реальном онлайн-опыте учителей.

Ключевые слова: критическое мышление, 4– К, сотрудничество, общение, критика, творчество, современные педагогические технологии, PBL – Проектное обучение, профессиональные навыки.

Abstract: This article provides general information about modern pedagogical technology - project-based learning, its advantages and challenges aimed at developing critical thinking in students. The relevance of the article is on the formation and development of critical thinking skills among students in the context of modern needs - improving the quality and effectiveness of education. Also implementing this

pedagogy in the form of “K-4”, i.e. cooperation, communication, critical thinking, creativity, which is taken from the basis of “K-12” setting. Moreover, this article shows the differences between project-based educational technology and the traditional educational model along with giving useful tips and strategies, and also describes its influence on the students’ academic and daily life while searching for solutions to the problems. This article reviews a range of literature and research findings, and draws on teachers’ real-life experiences.

Keywords: critical thinking, K-4, collaboration, communication, criticism, creativity, modern pedagogical technologies, PBL - Project-Based Learning, professional skills.

Введение. В концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года в первой главе под названием «Стратегические цели и приоритеты развития системы высшего образования Республики Узбекистан» воспитание, критическое и творческое мышление, системный анализ, формирование предпринимательских навыков, внедрение методов и технологий, направленных на укрепление компетенций в образовательный процесс, направление образовательного процесса на формирование практических навыков, обучение. В связи с этим особое внимание уделяется широкому внедрению передовых педагогических технологий, учебно-методические материалы и образовательных программ на основе международных образовательных стандартов в учебный процесс.

В плане подготовки высококвалифицированных кадров перед системой высшего образования еще ждет своего решения ряд актуальных проблем и недостатков, в том числе у студентов, у которых не развиты навыки критического мышления, самостоятельного поиска и анализа информации, знаний в высшем образовании. Необходимо и дальше развивать работу по укреплению духовно-нравственного содержания, воспитанию молодежи в духе патриотизма, основанного на уважении к национальным ценностям, гуманизму

и высоким духовным идеалам, укреплению ее иммунитета против иностранных идей и идеологий.

Для того чтобы найти решение перечисленных проблем и устранить имеющиеся недостатки, в сфере образования в нашей стране проводятся огромные реформы, ярким доказательством этого может служить модель 4К - навыков образования XXI века. Модель 4К:

- коммуникабельность;
- коллаборация (сотрудничество);
- критическое мышление;
- креативность.

• коммуникативные способности – необходимый навык на протяжении всей жизни. Без общения невозможно наладить отношения в повседневной жизни, в школе, в университете, на работе или в межличностном общении.

• коллаборация (сотрудничество) – это способность работать в команде. Принятие помощи при выполнении задания, учет точки зрения других, отстаивание собственного мнения, одним словом, формирование умения работать совместно.

• критическое мышление – критический мыслитель является независимым мыслителем. Такие люди не принимают на вооружение мнения других людей, всегда имеют собственное мнение и могут доказать его доказательствами.

• Креативность (творческое мышление) – это способ мышления, отличающий человека от машины и искусственного интеллекта.

Исходя из этого, данная статья раскрывает преимущества и уникальные аспекты современной педагогической технологии – проектное образование, которая охватывает образовательную модель 4К.

Основная часть. Объектом исследования является процесс совершенствования профессиональных навыков путем развития критического мышления у будущих учителей. В рамках научно-исследовательской работы, если проанализировать значение критического мышления в видах

профессиональной деятельности будущего педагога на основании квалификационного требования 60110100-Педагогика (педагог дополнительного образования).

-В педагогической деятельности: Обеспечение эффективности обучения: анализ эффективности организации урока и подходов обучения по результатам освоения обучающимися, от методов, направленных на развитие основных компетенций и жизненных навыков учащихся, организация коллективной и проектной работы учащихся, создание возможности учащихся самостоятельно мыслить, развивая познавательную активность учащихся, самостоятельность, инициативу, креативность, гражданскую позицию, трудоспособность, культуру здорового и безопасного образа жизни, в конфликтных ситуациях умеющих принимать оптимальное решение, помогают безопасно работать в мире современные медиа, развиваться и применять новые знания на практике;

-В научно-исследовательской деятельности: Существует ряд задач, требующих от будущего учителя критической наблюдательности в научно-исследовательской деятельности, поиска и нахождения в сети Интернет информации о новейших научных достижениях, связанных с педагогикой и педагогическими науками, в целенаправленном порядке и непосредственного применения на практике. является одним из них.

-В духовно-просветительской деятельности: Знание методов и технологий формирования иммунитета от идеологических и информационных атак у обучающихся в духовно-просветительской деятельности, проведении разъяснительной работы о роли и влиянии информационно-коммуникационных технологий в процессах глобализации, национальных и общечеловеческих ценностях, должно иметь способность раскрывать высокие человеческие качества, такие как доброта, толерантность, патриотизм, лояльность.

-В организационно-управленческой деятельности: от будущего учителя требуется умение принимать правильное решение в условиях различных мнений,

составлять план работы выполняемой им деятельности, контролировать и оценивать результаты работы. будет выполнено.

Важность развития критического мышления в совершенствовании профессионального мастерства будущего учителя проявляется во всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности. Применение технологии Проектное обучение в достижении намеченной цели не только создает возможность будущим педагогам приобрести профессиональные навыки за счет развития критического мышления, но и служит повышению качества и эффективности образования.

Используемые методы. Обучение на основе проектов— это подход к обучению, призванный дать учащимся возможность развивать знания и навыки путем организации и активного участия в проектах, связанных с реальными задачами и проблемами.

На основе многолетнего анализа литературы и исследований в области образования Бакинский образовательный институт определил семь важных элементов образования на основе проектов. Вместе эти элементы называются «золотым стандартом» проектного обучения. Согласно этим стандартам, основными элементами проектирования проекта являются:

- Сложная проблема или вопрос
- Непрерывные исследования
- Подлинность
- Голос студента (точка зрения) и выбор
- Отражение
- Критика и пересмотр
- Общественный продукт

Все эти элементы, если использовать их в совокупности, позволяют учащимся понять и усвоить основные знания и навыки, необходимые для достижения успеха, а не просто посредством механического запоминания.

студенту взять на себя ответственность за задание, которое он должен выполнить в течение определенного периода времени.

Важнейшим аспектом организации образовательного процесса на основе проектного обучения является то, что посредством Проектное обучение обучающийся может проявить свои возможности в процессе самостоятельной работы. Он развивает способность учащегося применять необходимые навыки, такие как сортировка информации и проведение исследований. Это также улучшает способность работать со сверстниками, общаться, выражать мнение и принимать решения, обсуждать проблемы в команде и в группе, находить решение и развивать аналитические навыки.

Проектное обучение — это эффективный способ развития навыков XXI века путем развития критического мышления, решения проблем, межличностного общения, информационной и медиа грамотности, сотрудничества, лидерства и командной работы, инноваций и творчества (Häkkinen et al., 2017).

При внедрении проектного обучения в учебный процесс эффективный результат дает применение следующей последовательности: сначала учителем задается важный вопрос. Ключевым вопросом может быть проблема или вопрос, который учащимся предлагается решить. Затем создается проект для поиска решения проблемы или вопроса. В этом случае преподаватель должен предоставить ученикам возможность выбора. Составляется график и оцениваются результаты. Той же целью является для организация Проектное обучение более широкой аудитории.

Что такое проектная работа? Работа, основанная на проекте, имеет четкие цели, этапы и результаты, а также определенную дату начала и окончания. Проекты могут занять несколько часов, месяц или больше — продолжительность будет варьироваться в зависимости от потребностей каждого проекта.

Обсуждение и результат. Проектное обучение – один из наиболее эффективных способов получения знаний посредством практических заданий. Для реализации проекта студентам необходимо будет сделать следующее:

- разработка плана действий;
- распределение ролей в группе - кто какую задачу выполняет;
- изучать различные конструкции предметов и событий и правильно их выбирать;
- создание копий;
- определение выбора сырья и расчет его количества;
- подготовка, изготовление, конструкция и т.п. указанного инструмента;
- проведение испытаний и при необходимости внесение корректировок в конструкцию;
- презентовать проект общественности и рассказать о его преимуществах.

На каждом этапе учащиеся должны столкнуться с задачами, при их решении ищут информацию, используют логическое, критическое и дизайнерское мышление, воображение, рисуют, считают, работают руками, проявляют терпение и усидчивость, на заключительном этапе также используют навыки говорения.

Подобный опыт самостоятельной работы считается уникальным, его нельзя использовать на лекциях или решении рутинных задач. Работая над проектом, студенты изучают свои сильные и слабые стороны и постепенно разрабатывают уникальные методы решения проблем, которые позже могут использовать в других областях.

Хотя Проектное обучение считается одной из гарантированных технологий повышения качества и эффективности современного образования, по мнению исследователей, использование Проектное обучение в образовательном процессе также имеет свои трудности. Принципы проектирования Проектное обучение включают в себя то, делается ли класс основным «инструментом обучения» за счет активных и ведущих учащихся, как он сочетается с другими методами обучения, как долго он длится, роли в нем, выбор учащихся и совместное обучение или обучение. Среди экспертов идут горячие споры о том, как следует оценивать этот процесс. В результате исследователям, изучающим

влияние технологии Проектное обучение на качество образования, трудно понять, «точно ли участники проекта реализуют проект».

Также учителя, желающие организовать обучение на основе Проектное обучение, должны развивать свою роль от учителя-учителя до фасилитатора обучения. Им необходимо привыкнуть к неопределенности, шуму и движению, а также освоить новые навыки управления классом. Кроме того, учителя «должны верить, что их ученики полностью способны учиться с помощью такого подхода», говорится в отчете. Эти рекомендации являются не только профессиональным развитием, но правильная организация и применение Проектное обучение требует от педагога постоянных исследований и регулярной работы над собой.

Заключение. При подготовке студентов, учителей и лидеров к миру, основанному на проектах, Проектное обучение признан наиболее подходящим подходом для вдохновения, активизации и поддержки социально изолированных учащихся-людей. В свою очередь, Проектное обучение создает поколение студентов (а также преподавателей и лидеров), которые увлечены значимым, аутентичным и часто реальным обучением, участвуют в более глубоком обучении и продвигают его, что ведет к академическому и профессиональному успеху.

Библиография:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 8 октября 2019 года № ПФ-5847 // Национальная база правовых документов Республики Узбекистана.
2. Buck Institute for Education. (n.d.). Gold standard PBL: Essential project design elements. PBLWorks. "Gold Standard PBL: Essential Project Design Elements - PBLWorks.", <https://www.pblworks.org/blog/gold-standard-pbl-essential-project-design-elements>.

3. Jääskelä, P., Häkkinen, P., & Rasku-Puttonen, H. (2017). Teacher Beliefs Regarding Learning, Pedagogy, and the Use of Technology in Higher Education. *Journal of Research on Technology in Education*, 49, 198 - 211.
4. Valeriyevna, Izbullayeva. (2023). MUTAXASSISLIKKA KIRISH 1-qism.